

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО- ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

17-18 листопада 2023 р.

м. Дніпро 2023

УДК 327:321:339:341

А 98

Редакційна колегія:

Іщенко І. В. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Головко І.К. кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Петров П.Г. кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Рецензенти:

Третьак О.А. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Побочий І.А. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології Українського державного університету науки і технологій

А 98 Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17-18 листопада 2023 р., м. Дніпро. / ред. кол.: І.В. Іщенко, І.К. Головко, П.Г. Петров. Дніпро: ПрінтДім, 2023, 290 с.

У збірнику представлено тези наукових докладів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин». Досліджено актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, критично осмислено стан та проблеми сучасних міжнародних відносин, визначено дієві заходи і оптимальні шляхи подолання негативних явищ в сфері міжнародних відносин. Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями. Даний збірник доповідей має науково-практичне значення й розраховано на магістрів, аспірантів, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються дослідженням актуальних проблем міжнародних відносин.

СЕКЦІЯ 1

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Вплив процесів глобалізації на сучасні міжнародні відносини, динаміка геополітичних зрушень, посилення інформаційних атак та воєн потребують скоординованої стратегії щодо подолання загроз глобальній і національній безпеці держав. Такою дієвою стратегією має бути система стратегічних комунікацій, яка в сучасних міжнародних відносинах спрямована на реалізацію важливих завдань: надання об'єктивної інформації; вплив на світову громадську думку, трансформацію позицій міжнародної аудиторії та зміну поведінки й діяльності цільових груп.

Термін «стратегічні комунікації» в його сучасному розумінні вперше з'явився у військових колах США у 2001р. проте в офіційних документах США став використовуватися, починаючи з 2006 р. На поч. XXI ст. стратегічні комунікації отримали активне поширення і у Великій Британії. (Дзьобань, 2018, с. 257).

Європейський Союз у безпекових питаннях координує свою стратегію з НАТО і це стосується й концептуального розвитку стратегічних комунікацій. У 2016 р. прийнято Глобальну стратегію ЄС, спрямовану на посилення військового, промислового й цивільного вимірів співробітництва ЄС у сфері безпеки та оборони. У 2020 році запущено амбітний проєкт «Стратегічний компас», що передбачає комплексне вивчення та аналіз загроз і стратегічний діалог між державами-членами. Проєкт містить чотири взаємопов'язаних тематичних блоків: кризового управління, обороноздатності, стійкості та партнерства (Borrell, 2021).

Ключове визначення стратегічних комунікацій запропоноване у 2010 році у Воєнній концепції НАТО зі стратегічних комунікацій: «Стратегічні комунікації – скоординоване та належне використання комунікативних дій і можливостей НАТО – публічної дипломатії (PD), зв'язків з громадськістю (PA), військових зв'язків з громадськістю (MPA), інформаційних операцій (INFOOPS) та психологічних операцій (PSYOPS), у відповідних випадках – на підтримання політики, операцій та діяльності Альянсу, а також для досягнення цілей НАТО. (...) У межах військової структури Альянсу ефективний “НАТО STRATCOM” буде досягнутий переважно завдяки наявним професійним можливостям військової комунікації (PA, PSYOPS та INFOOPS)» (NATO Military Concept for Strategic Communications, 2010).

В Україні вперше стратегічні комунікації зафіксовані у 2015 році в Дорожній карті Програми партнерства зі стратегічних комунікацій між

Україною і НАТО, а після цього – у Военній доктрині України та Доктрині інформаційної безпеки України. За цими документами нормативним визначенням є: стратегічні комунікації – це скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових зв'язків із громадськістю, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави (Доктрина інформаційної безпеки України, 2017).

Тобто, стратегічний курс України на вступ до Північноатлантичного Альянсу, особливо в нинішніх умовах воєнної агресії росії проти України, актуалізував необхідність приведення усіх наявних сил та засобів нашої країни до єдиних стандартів НАТО та імплементацію стратегічних комунікацій в інформаційне та правове поле України.

Стратегічні комунікації доцільно розглядати як функціональне ядро моделі зовнішньополітичного позиціонування на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях. До стратегічного рівня належить співпраця провідних політичних акторів та антикризові комунікації. У оперативний рівень входять зв'язки з громадськістю, проведення інформаційно-комунікативних кампаній, а також публічна дипломатія. Тактичний рівень використовує увесь інструментарій стратегічного та оперативного рівнів.

Саме інтеграція, збалансування та узгодженість цих трьох рівнів мають бути основою для ефективної реалізації стратегічних комунікацій, у т.ч. підтримки співпраці міжнародних акторів, зв'язків з усіма групами громадськості і публічної дипломатії, інформаційних операцій тощо.

В. Ліпкан основними складовими елементами системи стратегічних комунікацій зазначає: 1) *інтеракціоністський блок*: публічна дипломатія; залучення ключового лідера; зв'язки зі ЗМІ, з органами державної влади, з громадськістю, внутрішня комунікація; 2) *інформаційно-психологічний блок*: інформаційні, психологічні, спеціальні операції; 3) *технічний блок*: кібернетична безпека, протиборство в електромагнітному просторі; 4) *військовий блок*: блок військового та цивільно-військового співробітництва; документування подій, безпека операцій, заходи активного впливу (Ліпкан, 2016).

Як свідчить проведений стратегічний аналіз безпекового середовища України Національним інститутом стратегічних досліджень, протистояння України у війні активізувало сильні сторони держави та суспільства, зокрема злагодженість і єдність щодо демократичних цінностей і національних інтересів. Завдяки ефективному координуванню відповідної діяльності та об'єднанню зусиль держави, суспільства та бізнесу Україні вдалося отримати значні переваги в інформаційній війні та забезпечити поширення у світі правдивої інформації про події, що відбуваються нині в країні (Резнікова, 2022).

Впроваджувати стратегії комунікацій, сприймати позицію іншого й відповідно координувати сумісні дії, протидіяти деструктивним впливам і

виробляти позитивні сенси – завдання фахівців безпекових і державних інституцій (Компанцева, Заруба, Череватий, Акульшин, 2022, с. 15).

Отже, стратегічні комунікації є невід’ємними та ефективними механізмами зовнішньої політики та національної безпеки провідних держав світу та міжнародних організацій і інституцій (НАТО, ЄС тощо). І, звісно, Україні потрібні інноваційні інструменти протидії гібридним загрозам, особливо з огляду на уразливість інформаційної політики до деструктивних впливів і масштабів інформаційної війни.

Таким чином, розбудова системи стратегічних комунікацій сприяє ефективній реалізації зовнішньополітичних інтересів міжнародних акторів, забезпечує транспарентність (з лат. «*transparere*» – *прозоре та зрозуміле*) учасників світового політичного процесу, підвищує рівень поінформованості усіх цільових груп та забезпечує стабільність і безпеку на регіональному та глобальному рівнях.

Список використаних джерел

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: Указ Президента України №555/2015. URL: <http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443> (дата звернення 30.10.2023).
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України №47/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017> (дата звернення 30.10.2023).
3. Дзьобань, О. (2018). Стратегічні комунікації: до проблеми осмислення сутності. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, (2), 254-264. <https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133361> (дата звернення: 29.10.2023).
4. Компанцева, Л., Заруба, О., Череватий, С., Акульшин, О. (2022). *Стратегічні комунікації для безпекових і державних інституцій: практичний посібник; за заг. ред. О. Давліканової, Л. Компанцевої*. Київ: ТОВ «ВІСТКА», 278 с.
5. Ліпкан, В. (2016). *Поняття та структура стратегічних комунікацій на сучасному етапі державотворення*. URL: <https://goal-int.org/ponyattya-ta-struktura-strategichnix-komunikacij-na-suchasnomu-etapi-derzhavotvorennya/> (дата звернення: 29.10.2023).
6. Резнікова, О. (2022). *Стратегічний аналіз безпекового середовища України*. URL: <https://niss.gov.ua/news/statti/strategichnyu-analiz-bezpekovoho-seredovyshcha-ukrayiny> (дата звернення: 29.10.2023).
7. NATO Military Concept for Strategic Communications MCM-0085-2010 STRATCOM, (2010). URL: <https://info.publicintelligence.net/NATO-STRATCOM-Concept.pdf> (дата звернення: 29.10.2023).
8. Borrell, Josep (2021). *A Strategic Compass for Europe*. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-borrell-2021-11?barrier=accesspaylog> (дата звернення: 01.11.2023)